

Universidad
Zaragoza

Proyecto de innovación docente

Creación de instrumentos de evaluación y
calificación para un TFM en la especialidad de
Educación Física

Coordinadora:

María Sanz Remacha

Miembros del equipo

Ángel Abós Catalán

Alberto Aibar Solana

Sonia Asún Dieste

Laura Cañadas Martín

Sergio Diloy Peña

Javier García Cazorla

Luis García González

María Rosario Romero Martín

Javier Sevil Serrano

Proyecto del Programa de Incentivación de la Innovación Docente de
la Universidad de Zaragoza – PIIDUZ 919

Este documento se realiza gracias al apoyo institucional de la Convocatoria competitiva de Proyectos de Innovación de la Universidad de Zaragoza (PI_DTOST) en el año 2022 y con referencia PIIDUZ 919 con título “Creación de instrumentos de evaluación y calificación para un TFM en la especialidad de Educación Física”.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DURANTE LA DEFENSA DEL TFM	7
3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DEL TFM MODALIDAD A.....	9
4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DEL TFM MODALIDAD B.....	13

1. INTRODUCCIÓN

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura del segundo semestre que supone para el alumnado de la titulación un trabajo de gran importancia y relevancia. Concretamente, el TFM del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en la especialidad de Educación Física, tiene una carga docente de 6 créditos.

Esta asignatura tiene un carácter integrador que reúne la totalidad de competencias que el alumnado ha adquirido a lo largo de la titulación. En esta asignatura, el estudiante tiene la posibilidad de elegir entre dos tipos de modalidades: la modalidad A, que consiste en un trabajo crítico que integre las competencias adquiridas durante el máster y las prácticas; y la modalidad B, que radica en un trabajo de iniciación a la investigación.

Durante el curso académico 2021-2022 se ha estado trabajando, a través de otro proyecto de innovación, en la unificación de criterios y documentos que permitan facilitar la tutorización y el desarrollo del trabajo por parte del alumnado. Además del uso de este tipo de documentos, el proceso de tutorización de un TFM debería llevar implícito la evaluación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para ello, la creación de instrumentos de evaluación puede permitir al alumnado autorregularse durante el proceso (Dolin et al., 2017; Hortigüela et al., 2019), al conocer los ítems de evaluación y los diferentes indicadores de logro. Por tanto, la integración de instrumentos en los procesos de evaluación debe estar incorporada en la tutorización, otorgando retroalimentación continua al alumnado que le permita comprender los errores y les ofrezca herramientas para mejorar durante el desarrollo del aprendizaje. Este proceso formativo de recogida de información, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se conoce como evaluación formativa (Cañadas, 2018; López-Pastor y Sicilia, 2017), la cual favorece un mayor aprendizaje por parte del alumnado (Cañadas et al., 2020). Para que realmente se produzca un aprendizaje esta evaluación formativa debe realizarse de manera previa al acto de entrega y defensa del TFM (Cañadas, 2021). De este modo, el alumnado, a través del uso de diferentes instrumentos de evaluación y el feedback docente, tiene la oportunidad de modificar los aspectos que debe mejorar.

Partiendo de los criterios de evaluación establecidos en la guía docente de la asignatura y los objetivos y las competencias que el estudiante debería adquirir, parece necesario realizar una evaluación planificada, que integre la participación del alumnado

en los diferentes momentos de la tutorización y fomente su autorregulación a través de instrumentos sistemáticos, útiles y relevantes. Actualmente, la falta de instrumentos de evaluación con estas características dificulta el proceso de evaluación y, a su vez, genera discrepancias en la calificación final del TFM entre el profesorado, lo que afecta negativamente en el proceso de aprendizaje del alumnado y en la satisfacción con la titulación.

La creación de instrumentos de evaluación y su uso sistemático y planificado en el proceso de aprendizaje permitirá que el alumnado conozca los criterios que se le van a calificar en el documento escrito y la defensa oral del TFM ante el tribunal, autorregular su aprendizaje durante la tutorización y conseguir, en el mayor grado que sea posible, los objetivos y competencias planteados. De esta manera, el proyecto de innovación plantea:

- La creación conjunta de diferentes instrumentos para el documento escrito y la defensa oral que favorezca el proceso de evaluación y calificación de un TFM por parte del docente y del tribunal de TFM.
- La evaluación de las fortalezas y debilidades percibidas por el alumnado de la titulación y los tutores de TFM tras implementar los instrumentos de evaluación creados, que permita re-diseñar el instrumento.

A continuación, se resumen las necesidades detectadas y las posibles mejoras en la evaluación y calificación del TFM:

- Necesidad de conocer de antemano los criterios de evaluación y calificación del TFM de la titulación.
- Necesidad de favorecer la regulación del aprendizaje del alumnado durante el proceso de tutorización del TFM, así como la consecución de los objetivos y competencias establecidos en el mayor grado posible.
- Necesidad de otorgar calificaciones similares por parte de cada miembro del tribunal durante la defensa del TFM a través de diferentes instrumentos para el documento escrito y la exposición oral.
- Necesidad del alumnado de conocer los instrumentos de evaluación con los que va a ser evaluado.
- Necesidad de justificar al alumnado un desglose de su calificación final del TFM de acuerdo con el instrumento utilizado.

A través de la creación de instrumentos se pretende promover que los tutores puedan evaluar el trabajo de manera sistemática y planificada durante la realización del TFM, facilitando, a su vez, la calificación del TFM por parte de cada miembro del tribunal. Superar las discrepancias en la calificación del TFM disminuirá el tiempo para acordar la calificación final del tribunal, permitiendo un proceso más transparente y formativo. Por ejemplo, permitirá al alumnado conocer las causas de su calificación, utilizando dichos instrumentos como soporte. Con el planteamiento de estas necesidades, parece necesario abordar la problemática a través de instrumentos para realizar una evaluación sistemática y útil.

A continuación, se presentan como productos de este proyecto tres instrumentos de evaluación (rúbricas descriptivas) elaborados por los miembros del equipo para la evaluación y calificación del Trabajo Fin de Máster de la especialidad de Educación Física para las modalidades A y B.

2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL DURANTE LA DEFENSA DEL TFM

Indicadores de evaluación		Indicadores de logro				
		Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
EXPOSICIÓN Y DEFENSA (20%)	CEx1.-Dominio y comprensión del tema	Presenta con soltura y demuestra dominio en el tema.	En general demuestra dominio del tema.	Muestra un dominio básico del tema.	Demuestra poco dominio del tema (Mira constantemente los recursos).	Denota falta de dominio en el tema.
	CEx2.- Presentación y cierre de la exposición	Hace una presentación (e.g., saluda, se presenta al tribunal, presenta el contenido a exponer) y cierre (e.g., agradece al tribunal, se dispone para las preguntas, etc.) muy correcto, utilizando fórmulas para ello.	Hace una presentación y un cierre correcto.	La presentación y el cierre son correctos, pero faltan algunos de los aspectos básicos de los expuestos anteriormente.	No realiza o la presentación o el cierre de la exposición.	No realiza una presentación ni cierre de la exposición.
	CEx3.- Organización de la exposición	El recurso (e.g., ppt) recoge perfectamente las ideas principales y el discurso está organizado de manera fluida. Otorga perfectamente el tiempo necesario a cada uno de los apartados (e.g., marco teórico 4', método 2' minutos, resultados y discusión 7', conclusiones 2').	El recurso recoge bien la mayoría de los elementos clave. Otorga adecuadamente el tiempo a cada uno de los apartados.	El recurso recoge alguna de las ideas clave, pero se podrían haber expuesto algunas más. El tiempo dedicado a alguno de los apartados es desequilibrado (e.g., se otorga más tiempo al marco teórico que al apartado de resultados y discusión).	El recurso no recoge las ideas fundamentales del trabajo, mostrando desorganización. El tiempo dedicado a cada uno de los apartados es, en su mayoría, desequilibrado.	El recurso no recoge las ideas del trabajo y no se observa un hilo conductor en la temática. El tiempo dedicado a todos los apartados es desequilibrado.
	CEx4.-Lenguaje corporal y modulación de la voz	Cumple en su totalidad los siguientes aspectos: - Utiliza un tono de voz que permite escucharle con claridad. - Modula su voz de manera excelente y enfatiza las ideas importantes, llamando la atención del tribunal. - El ritmo de la exposición es excelente y facilita la comprensión. - Mantiene el control de movimientos inadecuados. - Mantiene el contacto visual con el tribunal durante toda la presentación.	Cumple casi todos los aspectos anteriores	Cumple la mitad de los aspectos anteriores	Cumple con pocos aspectos de los anteriores.	No cumple ninguno de los aspectos anteriores.

		Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
	CEx5.-Selección de la información clave y capacidad de síntesis	Selecciona y expone la información clave de cada uno de los puntos del trabajo.	En alguno de los puntos del trabajo no ha sintetizado correctamente la información.	En la mitad o en varios de los puntos del trabajo sintetiza correctamente la información.	En general, no selecciona ni sintetiza adecuadamente la información de cada uno de los puntos del trabajo.	Durante la presentación lee constantemente las diapositivas y falta capacidad de síntesis. El recurso empleado no es visual.
	CEx6.- Cumplimiento del tiempo establecido	Cumple el tiempo establecido adecuadamente (15').	Existe un ligero incumplimiento del tiempo (<2').	Incumplimiento del tiempo entre 2 y 3'.	Existe bastante incumplimiento del tiempo (supera el tiempo entre 3-5').	Incumplimiento del tiempo (>5').
	CEx 7.- Argumentación antes las preguntas del tribunal	- Discute y justifica correctamente cada una de las preguntas con los argumentos pertinentes. - Mantiene una actitud templada durante toda la defensa (e.g., controla las emociones, respeta el turno de palabra, afronta las preguntas como un aprendizaje constructivo, actitud madura, etc.)	- No discute algunas de las preguntas o no las justifica correctamente. - En general, mantiene una actitud templada durante toda la defensa.	- No discute la mitad de las preguntas o no las justifica correctamente. - En varios momentos de la defensa no mantiene una actitud templada.	- No discute la mayoría de las preguntas o las respuestas son superficiales o no justifica correctamente más de la mitad de las preguntas. - En su mayoría, no agradece las preguntas al tribunal.	- No discute ni justifica las preguntas realizadas. - No agradece las preguntas del tribunal.

3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN ESCRITA DEL TFM MODALIDAD A

	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
Comunicación escrita (20%)					
CE1.-Formato del documento	Utiliza un formato perfecto durante todo el documento (e.g., texto justificado, times new Roman tamaño 12, sangrías, separación entre párrafos, interlineado, etc.)	En general, en la mayor parte del documento se utiliza un formato adecuado.	Varios aspectos relacionados con el formato no se cumplen o algunas partes del documento no utilizan el formato adecuadamente.	En la mayor parte del trabajo no se sigue con el formato adecuado. El formato del documento no está cuidado.	El documento no sigue ninguno de los aspectos relacionados con el formato
CE2. Organización y estructura del documento	El documento presenta una estructura cuidada y organizada (e.g., sigue los apartados en un orden coherente), mostrando continuidad entre los apartados.	En su mayoría, el documento tiene una estructura organizada y se muestra continuidad entre los apartados (fluidez en el discurso).	La estructura del documento es algo desordenada y se observa poca continuidad entre los apartados.	Se observa en la mayoría del documento una estructura desorganizada y falta de continuidad en el discurso.	Durante todo el documento se observa una estructura desorganizada y falta de continuidad durante todo el documento.
CE3.-Redacción del documento	Durante todo el documento las ideas son claras, concisas y están estructuradas Muestra un discurso maduro, fluido y ordenado.	En general, las ideas son claras y ordenadas. El discurso es maduro y fluido en su mayoría.	En algunos apartados las ideas son repetitivas, desordenadas y poco claras. El discurso es básico y en ocasiones no es fluido.	Las ideas no son claras y son repetitivas (se observa cierto desorden en las ideas (vaivén). El discurso no es maduro, falta fluidez entre ideas.	Las ideas son repetitivas, desordenada y difíciles de comprender. Se observa un discurso poco maduro y con falta claridad.
CE4.-Faltas de ortografía *Cada falta de ortografía=- 0,25	No se aprecian faltas ni de ortografía ni de puntuación.	A lo largo del documento, se observa alguna falta puntual de ortografía y/o de puntuación.	A lo largo del documento se observan algunas faltas de ortografía y/o de puntuación.	A lo largo del documento se observan numerosas faltas de ortografía y/o de puntuación. Algunas de ellas son faltas importantes.	A lo largo del documento se observan numerosas faltas importantes de ortografía y puntuación, afectando a la coherencia del texto.
CE5.-Cumplimiento normativa APA 7	Durante todo el documento se cumple correctamente con la normativa apa 7ª edición (i.e., citas, referencias bibliográficas, ordenado alfabéticamente).	Existe algún error puntual en el cumplimiento de la normativa APA 7ª edición en las citas y referencias, pero en su mayoría sigue adecuadamente la normativa.	Existen errores constantes en el cumplimiento de la normativa APA a la hora de citar y referenciar.	Durante todo el documento existen bastantes errores en el cumplimiento de la normativa APA (errores de diversas tipologías), tanto a la hora de citar como de referenciar.	En general, durante el documento no se cumple la normativa APA. Existen errores constantes y de muchas tipologías.

	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
Competencias para sintetizar e integrar los aprendizajes adquiridos y aportar ideas propias (60%)					
CE6.-Resumen y palabras clave	<p>El resumen sintetiza muy bien y correctamente las principales ideas del trabajo (5):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fase introductoria del trabajo. -Objetivo/s del trabajo Aparece el objetivo/s del trabajo. -Sintetiza los principales resultados, discusión y conclusiones. -El resumen se presenta en otro idioma y se comprende bien. -Se seleccionan adecuadamente las palabras clave. 	Cumple 4 ideas adecuadamente.	Cumple 3 ideas adecuadamente.	Cumple 2 ideas adecuadamente.	Cumple una idea o ninguna adecuadamente.
CE7.-Marco teórico	<p>Se cumplen los siguientes aspectos en su totalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presentan/utilizan investigaciones/trabajos relevantes y actuales relacionadas con la temática. - Se justifica de manera excelente la necesidad de comprender el caso/s a estudiar para la profesión docente - Se plantea una propuesta práctica coherente a las necesidades mostradas. 	Se cumplen entre 2 y casi 3 de los aspectos anteriores en su totalidad (dos son correctos y el otro casi correcto).	Se cumple uno o casi 2 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumple uno de los aspectos anteriores casi en su totalidad.	No se cumple ninguno de los aspectos anteriores.

Criterios/Indicadores de evaluación	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
CE8.-Análisis del caso	<p>Se analiza de manera crítica el caso (e.g., explica los puntos fuertes y débiles) y aporta resultados que ayudan a entender las necesidades del caso (y la propuesta en el caso de que exista).</p> <p>Se discuten excelentemente los resultados del caso/s con algunos trabajos del marco teórico y los resultados se complementan con tablas detalladas y completas. Plantea y desarrolla de manera excelente una propuesta de intervención (describe las acciones, temporalización, agentes, estrategias, recursos, etc.)</p>	<p>En general, se analiza correctamente el caso y aporta algunos resultados de la evidencia que ayudan a entender el caso.</p> <p>Se discuten bien los resultados del caso/s con algunos trabajos del marco teórico.</p> <p>Plantea una propuesta de intervención con las acciones a realizar a lo largo de ella.</p>	<p>Se analiza básicamente el caso (no de manera crítica) y alguna idea, la relaciona con la evidencia.</p> <p>Discute de manera básica los resultados del caso/s.</p> <p>En el caso de que se planteen propuestas, falta la descripción de las acciones correctamente.</p>	<p>Analiza el caso, pero no lo relaciona con la evidencia.</p> <p>Muestra los resultados del caso/s pero no los discute.</p> <p>No plantea propuesta de intervención.</p>	<p>No analiza el caso o su redacción no aporta nada nuevo al análisis.</p> <p>No plantea propuesta de intervención.</p>
CE9.-Objetivos del estudio	<p>Los objetivos establecidos están perfectamente planteados en cuanto a coherencia, son realistas y adaptados al contexto del caso. Todos los objetivos se redactan en la misma forma verbal, en infinitivo.</p>	<p>En general, los objetivos establecidos son adecuados en cuanto a coherencia y adaptados al contexto del caso.</p> <p>Se observa algún error en la redacción de algún objetivo y/o podrían ser complicados de alcanzar.</p>	<p>Algunos objetivos no son coherentes o realistas con el contexto y las necesidades del caso.</p> <p>Se observan varios errores en la redacción de los objetivos. Difícilmente se podrían lograr.</p>	<p>La mayoría de los objetivos no se plantean correctamente en cuanto a coherencia y contexto del caso/s..</p> <p>Se observan muchos errores en la redacción de los objetivos.</p>	<p>No se establecen objetivos y/o no son coherentes con las necesidades del caso/s.</p>

Criterios/Indicadores de evaluación	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
CE10.-Vinculación y aportaciones desde las asignaturas del Máster	Analiza y vincula de manera excelente y crítica las aportaciones de las asignaturas del máster para realizar la propuesta de intervención y analizar los resultados (e.g., describe perfectamente los puntos fuertes y débiles, demuestra las competencias adquiridas en el máster, incluye tablas, figuras o esquemas que favorecen la relación con las asignaturas del máster, etc.).	En general, analiza y vincula muy bien las aportaciones de las asignaturas del máster (e.g., describe bien los puntos fuertes y débiles, demuestra las competencias adquiridas en el máster, etc.).	Realiza un análisis básico de las reflexiones e incluye la vinculación de algunas de las asignaturas del máster.	El análisis es pobre y solamente se vincula con una asignatura del máster.	No vincula el trabajo con las asignaturas del máster y no realiza un análisis crítico.
CE11.-Reflexiones y Conclusiones	Sintetiza y reflexiona de manera crítica y excelente sobre los elementos más importantes y las conclusiones obtenidas. Además, las reflexiones se sustentan por evidencia y las relaciona con la profesión (e.g., aporta conclusiones reales para su futura aplicación).	En general, sintetiza y reflexiona de manera crítica y muy bien sobre los elementos más importantes y las conclusiones obtenidas. Algunas reflexiones se sustentan por evidencia y las relaciona con la profesión (e.g., aporta conclusiones reales para su futura aplicación).	Sintetiza y reflexiona de bien sobre algunos elementos, aunque se observa la falta de ideas importantes en las conclusiones. Se aportan algunas conclusiones reales para su futura aplicación.	La síntesis y reflexión de los elementos importantes del trabajo es pobre.	No se realiza una buena síntesis o es incompleta en general.
CE12.-Calidad y variedad de las citas y referencias	Las referencias utilizadas son actuales o básicas (en función de la evidencia de la temática) Las referencias son de calidad (utiliza referencias internacionales y nacionales).	La mayoría de las referencias son actuales y/o básicas. La mayoría de las referencias son de calidad (podría incluirse alguna referencia más).	Las referencias podrían ser más actuales (si la evidencia lo permite) y falta algo de calidad (faltan referencias internacionales y nacionales).	Se utilizan pocas referencias actuales y de poca calidad (no se incluyen referencias internacionales y/o nacionales).	No utiliza referencias o las utilizadas no son de calidad y/o relacionadas con la temática.

4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN ESCRITA DEL TFM MODALIDAD B

	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
Comunicación escrita (20%)					
CE1.-Formato del documento	Utiliza un formato perfecto durante todo el documento (e.g., texto justificado, times new Roman tamaño 12, sangrías, separación entre párrafos, interlineado, etc.)	En general, en la mayor parte del documento se utiliza un formato adecuado.	Varios aspectos relacionados con el formato no se cumplen o algunas partes del documento no utilizan el formato adecuadamente.	En la mayor parte del trabajo no se sigue con el formato adecuado. El formato del documento no está cuidado.	El documento no sigue ninguno de los aspectos relacionados con el formato
CE2. Organización y estructura del documento	El documento presenta una estructura cuidada y organizada (e.g., sigue los apartados en un orden coherente), mostrando continuidad entre los apartados.	En su mayoría, el documento tiene una estructura organizada y se muestra continuidad entre los apartados (fluidez en el discurso).	La estructura del documento es algo desordenada y se observa poca continuidad entre los apartados.	Se observa en la mayoría del documento una estructura desorganizada y falta de continuidad en el discurso.	Durante todo el documento se observa una estructura desorganizada y falta de continuidad durante todo el documento.
CE3.-Redacción del documento	Durante todo el documento las ideas son claras, concisas y están estructuradas Muestra un discurso maduro, fluido y ordenado.	En general, las ideas son claras y ordenadas. El discurso es maduro y fluido en su mayoría.	En algunos apartados las ideas son repetitivas, desordenadas y poco claras. El discurso es básico y en ocasiones no es fluido.	Las ideas no son claras y son repetitivas (se observa cierto desorden en las ideas (vaivén). El discurso no es maduro, falta fluidez entre ideas.	Las ideas son repetitivas, desordenada y difíciles de comprender. Se observa un discurso poco maduro y con falta claridad.
CE4.-Faltas de ortografía *Cada falta de ortografía=-0,25	No se aprecian faltas ni de ortografía ni de puntuación.	A lo largo del documento, se observa alguna falta puntual de ortografía y/o de puntuación.	A lo largo del documento se observan algunas faltas de ortografía y/o de puntuación.	A lo largo del documento se observan numerosas faltas de ortografía y/o de puntuación. Algunas de ellas son faltas importantes.	A lo largo del documento se observan numerosas faltas importantes de ortografía y puntuación, afectando a la coherencia del texto.
CE5.-Cumplimiento normativa APA 7	Durante todo el documento se cumple correctamente con la normativa apa 7ª edición (i.e., citas, referencias bibliográficas, ordenado alfabéticamente).	Existe algún error puntual en el cumplimiento de la normativa APA 7ª edición en las citas y referencias, pero en su mayoría sigue adecuadamente la normativa.	Existen errores constantes en el cumplimiento de la normativa APA a la hora de citar y referenciar.	Durante todo el documento existen bastantes errores en el cumplimiento de la normativa APA (errores de diversas tipologías), tanto a la hora de citar como de referenciar.	En general, durante el documento no se cumple la normativa APA. Existen errores constantes y de muchas tipologías.

	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
Competencias para sintetizar e integrar los aprendizajes adquiridos y aportar ideas propias (60%)					
CE6.-Comprensión de la temática y precisión de los términos.	Demuestra una excelente comprensión en el tema abordado (muestra la existencia de una problemática y su influencia en el ámbito de aplicación) y utiliza términos específicos y de manera rigurosa. Justifica perfectamente la aplicación de su trabajo apoyándose en la evidencia actual (si es posible).	Demuestra buena comprensión del tema abordado y, en general, utiliza términos específicos del tema de manera rigurosa. Justifica correctamente la aplicación de su trabajo, apoyándose en evidencia.	Se observa una comprensión básica del tema abordado y utiliza algunos términos específicos del tema. Justifica de manera básica la aplicación de su trabajo y podría acompañarse de mejor evidencia.	Se observa una comprensión escasa del tema abordado y los términos utilizados no son específicos del tema en su mayoría. No se justifica muy bien la aplicación de su trabajo y la evidencia utilizada no apoya bien el tema abordado.	Se observa falta de comprensión completa del tema abordado y no utiliza términos específicos. No justifica la aplicación de su trabajo y no se apoya en evidencia.
CE7.-Resumen y palabras clave	El resumen sintetiza muy bien y correctamente las principales ideas del trabajo (5): -Fase introductoria del trabajo. -Objetivo/s del trabajo Aparece el objetivo/s del trabajo. -Sintetiza los principales resultados, discusión y conclusiones. -El resumen se presenta en otro idioma y se comprende bien.	Cumple 4 ideas adecuadamente.	Cumple 3 los aspectos anteriores.	Cumple 2 de los aspectos anteriores.	Cumple 1 de los aspectos anteriores.
CE8.-Marco teórico	Se cumplen los siguientes aspectos en su totalidad: - La introducción está ordenada y estructurada (e.g., partir de lo general a lo específico, no se repiten ideas, etc.) - Se presentan investigaciones actuales relacionadas con la temática y las variables del estudio, así como estudios realizados con la misma muestra (si los hay) o con características similares. - Se describe correctamente el estado de la cuestión (¿qué estudios existen y en qué momento se encuentra la temática?). - Se justifica bien la necesidad del estudio, basado en la evidencia y el estado de la cuestión.	Se cumplen 3 de los aspectos anteriores en su totalidad (dos son correctos y el otro casi correcto).	Se cumplen 2 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumple uno de los aspectos anteriores casi en su totalidad.	No se cumple ningún aspecto de los anteriores.

Criterios/Indicadores de evaluación	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
CE9.-Objetivos	Se cumplen 4 o casi 4 de los siguientes aspectos en su totalidad: - Los objetivos aparecen descritos correctamente y están diferenciados (e.g., objetivo 1, 2; objetivos generales, objetivos específicos, etc.). - Los objetivos establecidos son coherentes y pueden ser alcanzados con el trabajo propuesto. - Los objetivos establecidos responden a la pregunta/s de investigación planteadas - Los objetivos establecidos están relacionados con el método del estudio (i.e., muestra, variables, diseño y análisis).	Se cumplen entre 2 y casi 3 de los aspectos anteriores en su totalidad (dos son correctos y el otro casi correcto).	Se cumple uno o casi 2 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumple uno de los aspectos anteriores casi en su totalidad.	No se cumple ningún aspecto de los anteriores.
Método					
CE10.-Muestra	Se cumplen entre 3 y 4 de los siguientes aspectos: - Se detalla el <i>número de participantes</i> . - Se detalla el <i>rango de edad</i> , así como la media y la desviación típica. - Se detalla el <i>género</i> de la muestra. - Se detallan <i>otras características sociodemográficas</i> importantes para contextualizar la muestra (si es necesario). - Se describe profundamente el <i>contexto</i> de la muestra (*estudio cualitativo).	Se cumplen 2 de los aspectos anteriores.	Se cumple uno de los aspectos anteriores.	Se cumple casi en su totalidad uno de los aspectos anteriores.	No se cumple ningún aspecto de los anteriores.
CE11.-Instrumentos y técnica de recogida de datos	Se cumplen entre 3 y 4 o casi 4 de los siguientes aspectos en su totalidad (metodología cuantitativa o cualitativa): <u>Metodología cuantitativa:</u> - Se describen correctamente las variables a estudiar. - Se describen detallada y correctamente los instrumentos a utilizar (e.g., cuestionario validado, ad-hoc, etc.). - Se detalla la escala/cuestionario a utilizar y los factores e ítems que lo componen (cuantitativo). <u>Metodología cualitativa:</u> - Se describen correctamente los temas a tratar. - Se describen correctamente los instrumentos cualitativos utilizados (i.e., tipos de instrumentos)	<u>Metodología cuantitativa:</u> Se cumplen 2 o casi 3 aspectos de los anteriores en su totalidad. <u>Metodología cualitativa:</u> Se cumplen 2 o casi 3 aspectos de los anteriores en su totalidad.	<u>Metodología cuantitativa:</u> Se cumple uno o casi 2 de los aspectos anteriores. <u>Metodología cualitativa:</u> Se cumple uno o casi 2 de los aspectos anteriores.	<u>Metodología cuantitativa:</u> Se cumple casi uno de los aspectos anteriores en su totalidad. <u>Metodología cualitativa:</u> Se cumple casi uno de los aspectos anteriores en su totalidad	<u>Metodología cuantitativa:</u> No se cumple ningún aspecto de los anteriores. <u>Metodología cualitativa:</u> No se cumple ningún aspecto de los anteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> - Se detalla el número de veces que se utiliza cada uno de ellos - Se describe el número de participantes (p.ej. en los grupos de discusión y focales). - Se detalla la duración aproximada. 				
CE12.-Diseño, análisis de los datos y procedimiento	<p>Se cumplen entre 6 y 7 aspectos de los siguientes en su totalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El diseño utilizado es correcto y se adecúa a los objetivos del trabajo, las variables y es coherente con el análisis utilizado. - Se describe correctamente el diseño utilizado. - Se justifica correctamente el uso del diseño utilizado. - Se describe y justifica correctamente el tipo de muestreo y el reclutamiento. -Se describen correctamente los criterios de inclusión de los participantes/informantes - El análisis de los datos descrito es coherente con el diseño y los objetivos del trabajo. - Se detalla correctamente y de manera ordenada el tipo de análisis realizado. 	Se cumplen entre 4 y 5 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumplen entre 2 y 3 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumple casi dos aspectos o uno de los aspectos anteriores en su totalidad.	No se cumple ningún aspecto de los anteriores.
CE13.-Resultados y discusión	<p>Se cumplen entre 6 y 7 aspectos de los siguientes en su totalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se describen detallada y correctamente los resultados del estudio. -Los resultados del estudio se complementan con tablas y figuras que favorecen la descripción de los resultados. - Los resultados se describen de manera ordenada (en función de los objetivos). - Destaca correctamente los resultados fundamentales del estudio. - Discute de manera excelente cada uno de los resultados encontrados con los de otros estudios. -Aporta soluciones realistas en función de los resultados encontrados y los mostrados por la evidencia. -Se justifica correctamente la congruencia o incongruencia de los resultados del estudio con los de la evidencia. 	Se cumplen entre 4 y 5 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumplen entre 2 y 3 de los aspectos anteriores en su totalidad.	Se cumple casi dos aspectos o uno de los aspectos anteriores en su totalidad.	No se cumple ningún aspecto de los anteriores.

Criterios/Indicadores de evaluación	Excelente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	Básico (6-5)	Trabajo en proceso (4-3)	Gran necesidad de mejorar (<3)
CE14.-Limitaciones y prospectivas	-Las limitaciones se describen con detalle, correctamente y de manera realista. Se justifican bien cada una de ellas. -Las prospectivas planteadas son excelentes y realistas para llevar a cabo en el futuro.	-Se describen las principales limitaciones, pero podrían añadirse más. Algunas de las limitaciones no se justifican o no se justifican correctamente. -Las prospectivas planteadas son correctas y realistas para llevar a cabo en el futuro, pero podrían plantearse más.	-Se describen incongruencias en algunas limitaciones. En general, no se justifican. -Se plantea alguna prospectiva correctamente pero no son muy realistas para llevar a cabo. Podrían plantearse prospectivas de más calidad.	-Se describe una limitación. -Se plantea una prospectiva.	No se describen las limitaciones y prospectivas en el trabajo
CE15.-Conclusiones	-Las conclusiones representan de manera excelente la información más importante del análisis, se detalla de manera ordenada y con cautela. - Se incluyen aplicaciones prácticas relacionadas con la información clave extraída del trabajo y con la formación docente.	-Las conclusiones representan bastante bien la información clave y se incluyen aplicaciones prácticas bastante relacionadas con los resultados del trabajo. Muestra algunas afirmaciones poco cautelosas. -Se incluye alguna aplicación práctica.	-Se describe la principal conclusión de manera superficial. -No se incluyen aportaciones y/o aplicaciones prácticas.	-Las conclusiones no representan los resultados más importantes del trabajo. -No se incluyen aplicaciones prácticas relacionadas con los resultados del trabajo.	No aparece el apartado de conclusiones.
CE16.-Calidad y variedad de las citas y referencias	Las referencias utilizadas son actuales o básicas (en función de la evidencia de la temática) Las referencias son de calidad (utiliza referencias internacionales y nacionales).	La mayoría de las referencias son actuales y/o básicas. La mayoría de las referencias son de calidad (podría incluirse alguna referencia más).	Las referencias podrían ser más actuales (si la evidencia lo permite) y falta algo de calidad (faltan referencias internacionales y nacionales).	Se utilizan pocas referencias actuales y de poca calidad (no se incluyen referencias internacionales y/o nacionales).	No utiliza referencias o las utilizadas no son de calidad y/o relacionadas con la temática.